

ОТМларда “Тиббий билим асослари” фанини ўқитишни аҳамияти.

Низомий номидаги ТДПУ. Муродова У.Д.

Аннотация

Мазкур мақолада “Тиббий билим асослари” фанини ОТМларда, касб-хунар коллежларида ҳамда техникумларда ўқитилиши, ҳозирги замон талабларига жавоб бера оладиган ҳар томонлама етук кичик мутахассисларни тайёрлашда қўшимча фанлардан бири бўлган “Тиббий билим асослари” ўқув предмети ўзига хос ўрин тутиши ҳақида айтиб ўтилган.

Аннотация

В данной статье рассматривается роль предмета «Основы медицинских знаний» в преподавании предмета «Основы медицинских знаний» в вузах, профессиональных колледжах и техникумах, как одной из дополнительных дисциплин в подготовке молодых специалистов, которые могут соответствовать современным требованиям.

Annotatsiya

This article discusses the role of the subject "Fundamentals of Medical Knowledge" in teaching the subject "Fundamentals of Medical Knowledge" in universities, professional colleges and technical schools, as one of the additional disciplines in the training of young professionals that can meet modern requirements.

Калит сўзлар

Маънавий, ахлоқий, таълим, кадрлар, тиббий, компетенциялар, илмий,

Жамият, иқтисодий, ижтимоий, демократик.

Ключевые слова

Духовное, этическое, воспитательное, кадровое, медицинское, компетентностное, научное, общество, экономическое, социальное, демократическое.

Keywords

Spiritual, ethical, educational, personnel, medical, competence, scientific, society, economic, social, democratic.

Жамият ривожининг ҳозирги босқичида юз бераётган ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий ўзгаришлар таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, уни ўтмишдан қолган мафкуравий қарашлардан тўла ҳалос этиш, ривожланган демократик давлатлар даражасига кўтариш орқали таълим жараёнини такомиллаштириш ҳамда юксак маънавий-ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали кадрларни тайёрлашга эришишни тақозо этмоқда. Давлатимиз узлуксиз таълим тизими олдида ижтимоий буюртма сифатида қўяётган мазкур талаби Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да ўз аксини топган.

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ҳар томонлама камол топган, юксак маданият, касбий малака, ижодий қобилият, ижтимоий фаоллик, ижтимоий-ғоявий иммунитетга эга, руҳан тетик, зиммасидаги ижтимоий вазифаларни бажаришга масъул ҳамда илмий билимларни пухта эгаллаган кадрларни тарбиялашга қаратилган педагогик ғояни ўзида акс эттиради. Ушбу ғояни амалга ошириш учун таълим тизими олдида:

- таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимини жамиятимизда олиб борилаётган янгиланиш, ривожланган ҳуқуқий-демократик давлат қурилиши жараёнига мослаш;
- кадрлар тайёрлаш тизими ва мазмунини мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти истиқболларидан, жамиятимиз эҳтиёжидан, фан, техника ва технологияларнинг замонавий ютуқларини ҳисобга олган ҳолда қайта қуриш;
- ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг самарали шакллари ва услубларини ишлаб чиқиш ва уларни таълим соҳасига жорий қилиш каби вазифаларни кўндаланг қилиб қўйди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 5 январдаги 5-сонли “Узлуксиз таълим тизими учун давлат таълим стандартларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш тўғрисида”ги, Қарорига мувофиқ илмий педагогик жамоалар олдида ўқув фанлари бўйича ДТС ва унга мувофиқ ўқув режалари ҳамда дастурларини тайёрлаш вазифаси

қўйилган. Зеро, мустақиллик йилларида таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотларнинг илғор ғояларини ўзида акс эттирувчи ўқув манбалари юқори малакали мутахассисларнинг умумий ва касбий билимларини оширишга хизмат қила олиши лозим.

ОТМларда ўқитиладиган умумий, умумкасбий ва касбий фанлар бўлажак мутахассисларга зарур билимларни ўзлаштириш имкониятини яратади. Мазкур йўналишда замон талабларига жавоб бера оладиган ҳар томонлама етук кичик мутахассисларни тайёрлашда фанлардан бири бўлган “Тиббий билим асослари” ўқув предмети ўзига хос ўрин тутади.

“Тиббий билим асослари” фани аҳолини тиббий билим ва маданиятини оширишда энг долзарб масалаларни ўрганади. “Тиббий билим асослари”нинг бир бўлимини оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, юқумли касалликлар, доришунослик, ички касаллик ва уларни профилактикаси ҳамда уй шароитида даволаш эгаллайди.

Гарчи “Тиббий билим асослари” фанини ўқитиладиганига у қадар кўп бўлмаган бўлса-да, бироқ сўнгги йилларда у тиббиёт соҳасида рўй бераётган илмий ютуқлари билан бойиб, ривожланиб бормоқда. Фаннинг ривожланишига биринчи навбатда дунё бўйича педиатрия клиникаси беморлари орасида болалар касалликларини сонининг ортиб бориши сабаб бўлмоқда. Бугунги кунда болалардаги касалликлар маълум бўлиб, уларнинг кўпчилигида туғма касалликлар камчилик сифатида амалий ташхис қўйиш мумкин. Ҳар миллионга боладан тахминан 638 мингтасининг ирсий касаллик билан дунёга келиши “Тиббий билим асослари” фани томонидан ўрганилиши зарур бўлган асосий муаммо ҳисобланади. Шунингдек, ушбу фаннинг асосий тадқиқот муаммолари индивидуал ва умумий ҳолда ўрганишдан иборат.

“Тиббий билим асослари” фани замонавий тиббиёт томонидан қўлга киритилган ютуқларга таянган ҳолда ўрганилган. Айни вақтда одамларда учраб турадиган бахтсиз ходисалар, туғма нуқсонларнинг юзага келишига йўл қўймаслик ҳамда одам умрини узайтириш усулларини излаб топишдек мураккаб масалаларнинг ижобий ҳал этилишига эътибор қаратилган. Бу ўринда ҳар қандай касалликларни тиббий нуқтаи назардан ўрганишда маънавий-ахлоқий жиҳатдан ёндашиш юксак маънавиятлиликнинг белгиси эканлигини айтиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳар томонлама соғлом авлодни вояга етказиш демократик ва инсонпарварлик тамойилларига асосланувчи ёш, мустақил Ўзбекистон Республикаси томонидан амалга оширилаётган давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири саналади. Бинобарин, соғлом авлодларгина жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий жиҳатдан ривожланишини таъминлайдилар. Бу ўринда Республика Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг фарзандлари соғлом юртнинг қудратли бўлиши, қудратли юрт фарзандларининг эса соғлом бўлиб вояга етиши, соғлом авлод деганда, энг аввало, соғлом наслни тушуниш, соғлом болаларнинг дунёга келишида оналарнинг соғлиғи

муҳим ўрин тутиши тўғрисидаги фикрлари эътиборга лойиқ. Дарҳақиқат, фарзандларнинг соғлом туғилиши миллатнинг истиқболини белгилашга ёрдам беради.

Соғлом авлоднинг туғилиши аҳолининг тиббий билимлардан етарли даражада харбордор бўлиши, уларнинг генетик саводхонлиги ва тиббий маданиятини оширишга бевосита боғлиқ. Пайдо бўладиган касалликларни сабабларини аниқламай ҳамда уларда шифокоргача ёрдам тамойилларини чуқур англамай туриб, соғломлаштириш ва касалликларни олдини олишга ишонч билдириш асло мумкин эмас. Шу сабабли аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзи, тиббий билим асосларини кенг тарғиб қилиш мақсадга мувофиқдир. Бу борадаги тарғибот ишларини олиб боришда ОТМларда тиббий билим асослари фанини ўқитиш муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлашича, касалликларни келиш чиқиш сабаблари ва уларнинг профилактикаси, оқибатлари, керак бўлганда беморга тез тиббий ёрдам ходимлари етиб келгунича бўлган вақтда ёки стационаргача бўлган даврда зарурий тиббий ёрдам кўрсата олишни ҳар бир фуқоро билиши зарур.

“Касалликларни сабаби ва оқибатларини билган инсон шу касалликларнинг келиб чиқмаслиги учун доимий ҳаракатда бўлади(оиласи ва ўзи учун соғлом турмуш тарзини яратади, гигиеник зарарланишдан сақланади, зарарли одатларга берилмайди). Аксарият ҳолларда тез тиббий ёрдам ходимлари чақирув жойига етиб боргунича тана харорати 40 даража бўлган беморга онаси ёки бошқа яқинлари томонидан юқори хароратни пасайтирувчи дорилар тугул, ҳаттоки бемор баданини нам мато билан артиб қўйиш, ёки хафакон касаллигига чалинган беморни артериал босимини ўлчаш ва беморга холатдан келиб чиқиб шифокор буюрган зарурий препаратларни ичириш борасида ҳам озроқ тиббий билим зарур бўлади” дейилади петицияда.

Узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш, замонавий янги авлод дарсликларини яратиш ва юқори малакали кадрлар тайёрлаш борасидаги ижтимоий эҳтиёжни қондириш нуқтаи назаридан “Тиббий билим асослари” фани ўқитиладиган ОТМларда, тиббий йўналишда фаолият юритаётган касб-ҳунар коллежларида “Тиббий билим асослари” ўқув предметини самарали ўқитишда талабаларда тиббий компетенцияларни шакиллантириш методикасини такомиллаштиришни таркибий жиҳатдан ва мазмунан такомиллаштириш долзарб педагогик вазифа бўлиб, унинг ижобий ҳал қилиниши бўлажак мутахассисларнинг касбий билим, кўникма ва малакаларга эга бўлишларида муҳим аҳамият касб этади.

Тиббий билим асослари” предметини ўқитилишида юқори самарадорликни таъминлашга хизмат қилувчи илмий-методик тавсияларнинг ишлаб чиқилганлиги эса таълим жараёни имкониятларидан етарли даражада фойдаланиш ва юқори самарадорликка эришилишини таъминлади.

Диссертант томонидан танланган, сараланган ҳамда ишлаб чиқилган дидактик жиҳатидан мақбул илмий-методик билимлар тизими, “Тиббий билим асослари” предметини ўқитишни такомиллаштиришга оид илмий-методик тавсиялардан ОТМ талабалари ва тиббиёт касб-хунар коллежлари ҳамда техникумлари самарали фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Нормуродова Н, Б.Абдуллаева, У, Машарипова, Х, Бакиева, У.Усманова. Specificity of individual approach to students with low writing and reading abilities // International Journal of Advanced Science and Technology. –Vol. 29. – No 5. – Австралия, 2020. – P. 1983-1987.
2. Нормуродова Н. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш // Замонавий бошланғич ва педагогик таълим: назарий ва амалий инновацион тадқиқотлар: Респ. миқёсида илмий-амалий анжуман. материал. – Қарши, 2020. 28 май 2020 йил. – Б. 45-47.
3. Иногамова Д.Р. Тиббиёт коллежларида “Тиббий генетика” фанини ўқитишнинг услубий асослари. Диссертация. 2009 йил. Тошкент Юсуф Хос Хожиб 250 бет